

ВЛИЯНИЕ БЕНЗОНАЛА НА СОДЕРЖАНИЕ АДЕНИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ КЛЕТКИ СЕРДЦЕ И МОЗГА КРЫС ПРИ ГИПОКСИИ

Ширинова И.А¹, Алибекова М.Р²

¹⁻²Гулистанский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550613>

Аннотация: Установлено, что при гипоксии содержание АТФ в клетке мозга и сердце крыс уменьшается, а содержание АТФ и АМФ, напротив повышается. Эти изменения приводят к снижению энергетического заряда Аткинсона. Бензонал почти полностью восстанавливает содержание АТФ и ведет к снижению энергетического заряда Аткинсона, а также нормализует содержание АДФ и АМФ в клетке изученных органов животных при гипоксии.

В клетках многочисленных эукариот 95% АТФ синтезируется системой окислительного фосфорилирования. Отсутствие или незначительное содержание этого нуклеотида в клетке означает только одно - выключение (или сильное замедление) процессов окислительного фосфорилирования, т.е. нефункциональное состояние митохондрий.

Проблема окислительного фосфорилирования исследуется вот уже почти столетия и тем не менее все ещё не установлены механизмы, посредством которых в ходе митохондриального дыхания происходит синтез АТФ из АДФ и Фн. Ситуация, тем более парадоксально, что синтез АТФ сопряженный с митохондриальным транспортом электронов один из наиболее динамических процессов в клетке. У человека массой 70 кг за сутки синтезируется 190 кг АТФ, что в 2,5 раза больше собственной массы (Савина М.В., 1992).

Реакции, протекающие в различных компартментах, как известно, взаимосвязаны, и редокс-состояния пиридиновых нуклеотидов, отношения АТФ/АДФ, значения фосфатного потенциала АТФ/АДФ. "Фнсопряжены посредством цитоплазматических и митохондриальных механизмов (Erecinska M., Wilson D.F., 1982). Аткинсон на большом экспериментальном материале доказал правильность положения о том, что именно энергетическому потенциалу принадлежит первостепенная роль в регуляции и координации скоростей метаболических путей, ответственных за биологический гомеостаз клетки (Atkinson D.E., 1977).

Мозг является тем более чувствительным органом к кислородной недостаточности (Бобков Ю.Г., Иванова А.И., 1987; Hochfchka P.W., 1986). Один из основных критериев оценки степени гипоксического поражения

мозга является констатация физиолого-биохимических нарушений, возникающих в результате кислородной недостаточности и характеризующих основные звенья патогенеза гипоксии мозга, в частности нарушения энергетического обмена. В связи с этим, нами было исследовано влияние бензонала на содержание компонентов адениннуклеотидной системы мозга при гипоксии.

Методика

Эксперименты проведены на белых крысах-самцах массой тела 160-180 г., содержащихся на стандартном рационе в условиях вивария. Нормобарическую гипоксию у крыс создавали в герметичной камере объемом 1000 куб.см. (Асанова К.А.,2002). Одна группа крыс была контрольной, другая опытной. Животные последней группы предварительно, до помещения в термокамеру, получали внутрибрюшиннобензонал по 50 мк/кг массы тела. Эксперимент продолжался до наступления гибели животных, о которой судили визуально по прекращению дыхательных движений (Алматов К.Т. и др., 1993). Содержание компонентов адениннуклеотидной системы сердца и мозга определяли по методу (Neely J.R. et.al.,1972).

Результаты и их обсуждение.

В таблице 1 приведены результаты измерения содержания Адениннуклеотидов ткани мозга при гипоксии. Результаты исследований показали, что острая нормобарическая гипоксия приводила к снижению (на 48,9%) содержания основного компонента адениннуклеотидной системы.

При этом содержание АТФ и АМФ повышается на 95,0 и 96,6% соответственно от уровня нормы. Энергетический заряд Аткинсона-АТФ+1/2 АДФ; АТФ+ФДФ+АМФ (Atkinson D.E.,1977) уменьшается на 21,0%. Суммарный пул адениннуклеотидов оставался почти без изменений. Однако, ничего подобного не имеет место, или по крайней мере развивается очень медленно в тканях опытных животных, получивших бензонал.

У животных, предварительно получивших бензонал наблюдали повышение содержания АТФ в 1,7 раза по сравнению с контролем и приближается до уровня нормы. Содержание АТФ и АМФ, напротив, уменьшается на 52,% и 47,9% соответственно от уровня контроля и не отличается от нормы. Энергетический заряд Аткинсона восстанавливается до уровня нормы. Однако, суммарные фракции адениннуклеотидов не отличается от контроля. Таким образом, клетки

опытных животных в условиях гипоксии сохраняют уровень адениннуклеотидов и гомеостаз в организме.

В дальнейших экспериментах исследовали эффекты бензонала на содержание адениннуклеотидов в ткани сердца крысы при гипоксии.

Как показали результаты наших исследований (таблица 1), содержание

адениннуклеотидов ткани сердца животных, подвергавшихся к гипоксическому воздействию, отличались от таковой интактных животных. Это выразалось в уменьшении содержания АТФ на 43,1% и увеличение содержания АТФ (на 90,0%) и АМФ (на 94,7%), что указывает на наличие ингибирования окислительного фосфорилирования митохондрии сердца опытных животных при гипоксии. При гипоксии энергетический заряд Аткинсона уменьшается на 22,9%. Однако содержание суммарных фракций адениннуклеотидов почти не отличается от нормы.

Полученные результаты измерения содержания адениннуклеотидов ткани сердца крыс, получивших бензонал, показали, что этот препарат замедляет уменьшение содержания АТФ и энергетический заряд Аткинсона и повышение содержания АДФ и АМФ при гипоксии. Все эти показатели не отличаются от нормы. Однако, бензонал не влияет на содержание суммарных фракций адениннуклеотидов в ткани сердца при гипоксии. Увеличение содержания АТФ и энергетический АТФ и энергетический заряд Аткинсона в ткани сердца животных при гипоксии указывает на стимуляцию энергетических процессов в митохондриях.

Таблица 1. Влияние бензонала на содержание адениннуклеотидов мк моль/г в ткани мозга и сердца крыс при гипоксии (M±m;n=8-10)

Показатели	Норма	Гипоксия контроль	Гипоксия Бензонал
Мозг АТФ	2,14±0,09	1,09±0,08	1,85±0,09
АДФ	0,53±0,04	1,03±0,06	0,49±0,07
АМФ	0,12±0,02	0,23±0,03	0,12±0,04
ЭЗА	0,86±0,06	0,68±0,05	0,85±0,05
САН	2,79±0,15	2,35±0,17	2,46±0,20
Сердце АТФ	3,41±0,14	1,94±0,17	3,08±0,12
АДФ	0,80±0,06	1,52±0,16	0,76±0,08
АМФ	0,38±0,04	0,74±0,10	0,37±0,06
ЭЗА	0,83±0,07	0,64±0,10	0,82±0,09
САН	4,59±0,24	4,20±0,43	4,21±0,26

Примечание: ЭЗА - энергетический заряд Аткинсона, САН - сумма адениновых нуклеотидов.

Остановимся просто на содержании понятия «энергетический заряд клетки». К концу 1960-х годов стало ясно, что метаболизм регулируют относительные концентрации всех трех адениннуклеотидов, а не концентрации отдельных нуклеотидов. Аткинсон ввел в биоэнергетику «энергетический заряд клетки», отражающий степень «заполненности» системы высокоэнергетическими фосфатными связями. Система полностью

заряжена, когда все адениннуклеотиды присутствуют в форме АТФ, и полностью разряжена, когда в клетке находится лишь АМФ. Такая ситуация не наблюдается, и реально заряд клетки мог бы быть выражен отношением молярной концентрации АТФ к сумме АТФ+АМФ. Однако пул адениновых нуклеотидов клетки содержит ещё и АДФ, который в АТФ-эквивалентах может быть выражен как $1/2$ АДФ (поскольку, согласно аденилаткиназной реакции $2 \text{ АДФ} = \text{АМФ} + \text{АТФ}$, следовательно, один моль АДФ может быть использован для производства $1/2$ моля ДТФ). Исходя из изложенных соображений, Аткинсон выразил энергетический заряд клетки, то есть меру метаболической энергии, запасенной в системе адениновых нуклеотидов, или другими словами, способность клетки к выполнению работы, как отношение суммы концентрации АТФ и эффективной концентрации АДФ, энергетически эквивалентной АТФ, к общей концентрации аденилатов $\text{АТФ} + \text{АДФ}$: $\text{АДФ} = \text{АМФ} + \text{АТФ}$ (Atkinson D.E., 1977). Аткинсон на большом экспериментальном материале доказал правильность положения о том, что именно энергетическому потенциалу принадлежит первостепенная роль в регуляции и координировании скоростей метаболических путей, ответственных за биологический гомеостаз клетки.

Регуляторные фрагменты катаболических и анаболических путей моментально "чувствуют" любые изменения энергетического заряда и активно препятствуют отклонениям от оптимального стационарного состояния системы (Савинов М.В., 1992). Вот почему любая функционирующая клетка независимо от анаэробности или аэробности, сохраняет свой энергетический потенциал в узких физиологических границах 0,87 - 0,94 (Atkinson D.E., 1977).

Чтобы подчеркнуть всю необычайность метаболической ситуации в органах животных, получивших бензонал в условиях гипоксии, напомним данные Аткинсона. Он проверил более ста объектов, среди которых были

бактерии, одноклеточные эукариоты, растения, разнообразные беспозвоночные (яйца морского ежа, мышца земляного червя, мышца моллюска), низшие позвоночные (сердце лягушки, электрический орган ската), различные ткани высших позвоночных и всюду нашел энергетический потенциал, равный 0,8 – 0,9 (Chapman A.G. et. al. 1971). Единственным и обязательным условием для энергетического потенциала в норме является физиологически активное состояние клетки. На мутантах дрожжей *Saccharomyces cerevisia* и на бактериях *Escherichia coli* *Bacillus* в ходе стационарной фазы после прекращения роста или в ходе голодания в культуре, имитированной по глюкозе, было продемонстрировано его снижение до 0,5 - 0,6. При этой величине потенциала клетки могли выживать, но были не способны к росту и размножению. Снижение потенциала ниже 0,5 приводило к гибели клеток (Chapman A.G. et. al. 1971). Вопросы, касающиеся механизмов регуляции внутри митохондриального пула адениновых нуклеотидов, представляют первоначальный интерес для понимания природы гипометаболических состояний животных бензоном. Животные, получившие бензон достаточного легко переключаются на гипометаболические скорости, а по окончании действия бензона быстро выключаются в обычный ритм жизни. Если бы была возможность физиологической регуляции содержания АТФ в митохондриях, то обратимое снижение этого макроэрга приводило бы к резкому замедлению электронных и протонных потоков по дыхательной цепи, к супрессии метаболизма. В ' 1980-е годы стали появляться первые сообщения о существовании в митохондриальной мембране специфического переносчика, отличного от классической транслоказы и ответственного за однонаправленное движение АТФ и, следовательно, за регуляцию внутримитохондриального пула адениновых нуклеотидов (Aprille J.R., 1981, 1989). Им оказался белок, ингибируемый мерсалилом и параэтилималемидом и осуществляющий обмен АТФ-Mg²⁺/HP042-, причем распределение АТФ по обе стороны митохондриальной мембраны зависит от Ph градиента на мембране. Было высказано предположение, что существует динамическое равновесие входа и выхода адениновых нуклеотидов через белковый переносчик, в результате чего сохраняется стабильность пула. Однако в ответ на гормональный сигнал скорость входа адениновых нуклеотидов в митохондрии начинает резко превышать скорость их выхода и таким образом, имеет место аккумуляция нуклеотидов.

Литература

1. Алматов К.Т., Ахмедов Р.Н., Зарипов Б.З., Иргашев М.С., Алламуратов Ш.И. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Физиология человека и животных». Ташкент. Университет. Часть 2. 1993. 52 с.
2. Асанова К.А. Энергетика животных и роль ферментных систем митохондрий в повышении жизнеустойчивости при гипоксии. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. Наук, Ташкент, 2002. 21 с.
3. Бобков Ю.Г., Иванова А.М. Методологические подходы к поиску фармакологических средств, эффективных при гипоксии и ишемии. Ж. Пат.физиол., 1987, №6, С. 13-19.
4. Савина М.В. Механизм адаптации тканевого дыхания в эволюции позвоночных. Санкт-Петербург: Наука, 1992, 195 с.
5. Aprille J.R. Net uptake of adenine nucleotides by newborn rat liver mitochondria. Arch. Biochem. And Biophys., 1981, v/207, P. 157-164.
6. Aprille J.R. Regulation of the mitochondrial adenine nucleotide pool size in liver: mechanism and metabolic role. FASEB J., 1988, V.2. P. 2547-2556.
7. Atkinson D.E. Cellular energy metabolism and its regulation. New York etc.: Acad. Press, 1977, P. 201-204.
8. Chapman A.G., Fall L., Atkinson D.E. Adenylate energy charge in Escherichia coli during growth and starvation. J. Bact, 1977, V.108, P. 1072-1086.